

Le développement de l'IA dans l'éducation

Les enjeux interdisciplinaires

Après une année de fonctionnement du séminaire Siafo (séminaire intelligence artificielle pour la formation) porté par le groupement d'intérêt scientifique interdisciplinarité, innovation, formation (GIS2IF), nous voudrions, dans ce bulletin de veille, proposer des pistes de formation à toutes celles et ceux qui veulent comprendre les enjeux du développement de l'intelligence artificielle (IA) dans l'éducation sans en être spécialistes. Nous nous adresserons plus particulièrement aux enseignants de l'enseignement secondaire considérés comme non spécialistes de l'IA.

Ce bulletin ne traitera pas tous les aspects de la compréhension des enjeux de l'IA dans l'éducation, mais se focalisera sur une question : comment des enseignants non spécialistes peuvent-ils se former, dans la perspective d'une participation à des projets interdisciplinaires avec d'autres collègues et mettant en jeu l'intelligence artificielle ?

Nous espérons ainsi contribuer à montrer à ces enseignants la fécondité d'une approche consistant à développer le champ des « humanités numériques ».

L'acculturation au développement de l'IA

« ACCULTURATION NUMÉRIQUE »

Comprendre l'IA et ses enjeux est indissociable d'un processus d'« acculturation numérique » déjà abondamment traité. Le GTnum LINE #Scol_IA (groupe thématique numérique « renouvellement des pratiques numériques et usages créatifs du numérique et IA ») a donné lieu à la rédaction d'un livre blanc vers lequel nous renvoyons le lecteur (Romero, Heiser et Lepage, 2023). Nous nous contenterons, ici, de proposer quelques ressources disponibles en autoformation, pour qui veut se familiariser avec les concepts clés de l'IA, sans en être spécialiste.

DES CONNAISSANCES TECHNIQUES MINIMALES INDISPENSABLES

Sans en dresser une liste exhaustive ici, il nous semble indispensable de maîtriser les fondamentaux, sans lesquels il ne peut y avoir de réelle compréhension des enjeux. À ce titre, il est impensable de n'être pas en mesure d'opérer une distinction claire entre des notions comme IA, algorithmes, big data. De même, il est inconcevable de ne pas avoir clarifié les notions d'information et de données : les subtiles distinctions opérées entre l'information 1 et l'information 2 (information mathématique versus information sociale) par Yves Jeanneret (2000), il y a plus de vingt ans, restent d'actualité et on serait bien avisé de s'y référer.

L'honnête être humain du XXI^e siècle a certainement entendu parler du fameux « réseau de neurones », mais est-il en mesure d'en définir précisément le principe ? Il nous semble important de connaître comment on tente de faire apprendre à la machine et comment ces tentatives évoluent dans le temps, en un mot d'être en mesure de cerner ce qu'il y a d'intelligent dans ces procédures.

La question est de savoir comment s'y retrouver parmi les ressources multiples offertes en autoformation ? De nombreux sites ou ouvrages proposent des définitions simples d'IA, algorithmes, données, etc. : par exemple, l'ouvrage de Serge Abiteboul et Gilles Dowek (2017) aborde ces notions complexes simplement. Signalons également l'existence du MOOC gratuit « L'intelligence artificielle... avec intelligence ! », aisément repérable sur la plateforme FUN-MOOC, et qui a le mérite de proposer des notions claires accessibles à des non spécialistes.

Des projets interdisciplinaires sur et avec l'IA

Pour ce faire, une mise à distance critique propre aux approches en sciences humaines et sociales s'impose. Celle-ci ne saurait se limiter à la mise en application de ce qu'il est convenu d'appeler une « pensée informatique » (Drot-Delange et al., 2019). Aussi intéressante soit-elle, cette notion s'apparente davantage, selon nous (Petit, 2020), à la capacité à rendre un problème informatisable qu'à la mobilisation de notions et de concepts à des fins de mise en perspective d'un mouvement d'informatisation généralisé.

Sans prétendre à l'exhaustivité, nous mettrons ici l'accent sur deux points fondamentaux à traiter en interdisciplinarité, en y associant, autant que possible, les professeurs-documentalistes.

LA GÉNÉALOGIE DES TECHNIQUES DANS L'ÉDUCATION

L'IA s'inscrit dans une généalogie, et nous considérons que la connaissance de cette inscription dans une longue série d'innovations techniques aux prétentions pédagogiques dans l'éducation est le meilleur moyen de ne pas prendre à la lettre toutes les promesses de rupture véhiculées par l'IA. Il nous semble donc indispensable de connaître ces mouvements successifs ou parallèles (Moeglin, 2010) de mécanisation et d'informatisation de l'acte d'enseigner et d'apprendre le rôle historique joué par l'enseignement à distance (filiale traditionnellement confrontée à une problématique de maîtrise des coûts) dans l'appropriation de ces techniques, mais également des courants en informatique qui (sans être à proprement parler considérés comme les précurseurs de l'IA) ont joué un rôle important dans l'informatisation de l'apprentissage : le courant des environnements informatiques pour l'apprentissage humain (EIAH), les *Learning analytics*, etc. (voir la rubrique « débat-discussion », Peraya, 2019).

LES FONDAMENTAUX DE L'APPRENTISSAGE AVEC LA TECHNIQUE

La prise de distance nécessaire à inculquer aux élèves ne peut se faire sans des connaissances précises sur les fondamentaux de l'apprentissage, connaissances qui proviennent de la didactique de la discipline enseignée, des sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication, sciences du langage, etc.

À titre d'exemple, il est nécessaire de bien comprendre ce que recouvrent l'individualisation et la personnalisation (voir Rouvroy et Berns, 2013) en éducation et les objectifs qui les sous-tendent : visée émancipatrice ou segmentation de marché ? Répondre à cette question est fondamental lorsqu'on veut comprendre de quelle manière l'IA peut éventuellement y contribuer. En effet, les services d'*adaptive learning*, à la croissance exponentielle, rendraient possible, grâce à l'IA, ce qui ne l'a jamais été : l'automatisation de la personnalisation (Moeglin, 2016).

Conclusion

Une approche humaniste de l'IA ne saurait se contenter d'un discours vantant les potentialités des dernières avancées de la technique dans le domaine éducatif ni, symétriquement, de considérations générales pessimistes sur le dépassement supposé de l'intelligence humaine.

Il s'agit de prendre la mesure d'un phénomène important dans l'éducation par un scepticisme de bon aloi, qui questionne, soupèse, argumente, vérifie, relie, met en perspective, etc. Le développement continu de l'esprit critique ainsi visé ne peut se faire que dans une approche interdisciplinaire où chacun trouve sa place (Petit, 2021).

Laurent Petit,
professeur en sciences de l'information
et de la communication,
Sorbonne université (Inspé-Gripic)

RÉFÉRENCES

- > Abiteboul, S., & Dowek, G. (2017). *Le Temps des algorithmes*. Le Pommier.
- > Drot-Delange, B., Pellet, J.-Ph., Delmas-Rigoutsos, Y. & Bruillard, É. (2019). *Pensée informatique : points de vue contrastés*, STICEF, 26(1).
- > Jeanneret, Y. (2000). *Y a-t-il (vraiment) des sciences de l'information ?* Presses du Septentrion.
- > Moeglin, P. (2010). *Les Industries éducatives*. PUF.
- > Moeglin, P. (2016) (dir.). *Industrialiser l'éducation. Anthologie commentée (1913-2012)*. Presses universitaires de Vincennes.
- > Peraya D. (2019). *Les Learning Analytics en question. Panorama, limites, enjeux et visions d'avenir, Distances et Médiations des Savoirs*, 25.
- > Petit, L. (2020). *Éducation aux médias et à l'information : repenser l'approche critique*. Presses universitaires de Grenoble.
- > Romero, M., Heiser, L. et Lepage, A. (2023). *Enseigner et apprendre à l'ère de l'IA*. Direction du numérique éducatif.
- > Rouvroy, A., Berns, T. (2013). *Gouvernementalité algorithmique et perspectives d'émancipation. Le disparate comme condition d'individuation par la relation ? Réseaux*, 177(1), 163-196.